

PREVALÊNCIA DAS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL DE ACORDO COM O GÊNERO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 20/06/2024](#)

PREVALENCE OF HOSPITALIZATIONS FOR PRIMARY CARE-SENSITIVE CONDITIONS IN THE WESTERN AMAZON ACCORDING TO GENDER

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12194342

Lucas Campos Pereira Lima¹; Luan Macedo Marçal²; Mateus Castro de Souza³; Jean Philippe de Freitas⁴; Guilherme Carceres Peres⁵; Matheus Oliveira Soares⁶; Thallis da Silva Moreira⁷; Bianca Cavalcante Almeida⁸; Aaron Rodrigues Gomes⁹; Tawã do Nascimento Fontes¹⁰; Matheus Henrique Freitas Lacerda¹¹; André Antônio Silva Bernardes¹²; Carolina Pontes Soares¹³

RESUMO

Introdução: Um indicador de saúde particularmente importante que tem sido utilizado para avaliar a efetividade da APS, refere-se às Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), o qual tem apontado uma relação inversa entre hospitalizações e o acesso aos serviços ambulatoriais. Assim, altas taxas de ICSAP podem identificar uma organização ineficaz do sistema de saúde na Amazônia ocidental.

Objetivo: Estimar a prevalência de ICSAP no estado do Acre, de acordo com o gênero, entre 2018 e 2022 subdividindo segundo as regionais.

Métodos: trata-se de um estudo observacional, transversal, ecológico, de abordagem quantitativa. **Resultados:** As regionais do estado do Acre

apresentaram o predomínio do sexo feminino nas internações gerais, enquanto o sexo masculino se sobressaiu nas internações por ICSAP, durante 2018 até 2022. A regional de Tarauacá foi a que menos apresentou ICSAP, de 9,1%; a regional do Baixo Acre apresentou a maior taxa, de 40,6%. **Conclusão:** A análise de ICSAP sempre deve ser contextualizada segundo a região para se evitar equívocos nas interpretações.

Palavras-chave: Atenção primária; Condições sensíveis à atenção primária; Assistência ambulatorial; Hospitalização.

ABSTRACT

Introduction: A particularly important health indicator that has been used to evaluate the effectiveness of PHC refers to hospitalizations for Primary Care Sensitive Conditions (ICSAP), which indicated an inverse relationship between hospitalizations and access to outpatient services.

Thus, high ICSAP rates can identify an ineffective organization of the health system, Western Amazon. **Objective:** To estimate the prevalence of ACSC in the state of Acre, according to gender, between 2018 and 2022, subdividing according to regions. **Methods:** This is an observational, cross-sectional, ecological study with a quantitative approach. **Results:** The regions in the state of Acre had a predominance of females in general internations, while males stood out in internations due to ICSAP, from 2018 until 2022. The Tarauacá region had the least ICSAP, at 9.1%; the Acre region had a higher rate, 40.6%. **Conclusion:** ICSAP analysis must always be contextualized according to the region to avoid misunderstandings in interpretations.

Keywords: Primary care; Conditions sensitive to primary care; Outpatient care; Hospitalization.

INTRODUÇÃO

A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil começou no início da década de 1990, após a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, cujo propósito essencial foi o de concretizar a promessa de saúde como um “direito de todos e um dever do Estado” (COELHO, 2010).

Desde a implantação do SUS, diversas ações têm sido implementadas para assegurar o cumprimento dos princípios fundamentais deste sistema. No Brasil, a Atenção Primária à Saúde (APS), definida como “um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde”, é considerada a pedra angular para conduzir os princípios e diretrizes do SUS, tendo como principal finalidade garantir o acesso universal e igualitário da população à saúde, bem como ser porta de entrada para os demais níveis de atenção em saúde (CAMPOS; THEME-FILHA, 2012; DA COSTA et al., 2016; MAIA et al., 2018).

A Estratégia Saúde da Família (ESF), eixo ordenador de práticas da APS no Brasil, prioriza a resolutividade na assistência aos problemas de saúde dos usuários do SUS. (PINTO JUNIOR et al., 2018; SOUZA; COSTA, 2011a).

Estudos apontam que o acesso à APS reduz o número de internações hospitalares não planejadas para algumas condições potencialmente evitáveis, modificando o perfil de morbidade e mortalidade da população, melhorando conseqüentemente a qualidade de vida e satisfação dos usuários e indicadores de saúde (ALFRADIQUE et al., 2009; CECIL et al., 2015; COSTA et al., 2017; MAIA et al., 2018; PRADO et al., 2022; SOARES et al., 2019).

Um indicador de saúde particularmente importante que tem sido utilizado para avaliar a efetividade da APS, refere-se às Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), que compreendem o contingente de internações hospitalares que, na presença de ações

resolutivas da atenção ambulatorial, dificilmente evoluiriam a ponto de necessitar de internação se fossem abordados de forma adequada na promoção, prevenção, tratamento precoce e acompanhamento ambulatorial (BOTELHO; PORTELA, 2017; CAMPOS; THEMEFILHA, 2012; DOS SANTOS et al., 2022; SOARES et al., 2019).

A utilização do indicador de ICSAP tem apontado uma relação inversa entre hospitalizações e o acesso aos serviços ambulatoriais. Assim, altas taxas de ICSAP podem identificar uma organização ineficaz do sistema de saúde. Este achado pode proporcionar à equipe gestora uma visão estratégica e abrangente sobre a qualidade da atenção básica, possibilitando a visualização de lacunas no sistema, e estão associadas a deficiências na cobertura dos serviços e/ou à baixa resolutividade da APS para determinados problemas de saúde (ALFRADIQUE et al., 2009; CAMPOS; THEME-FILHA, 2012; MAIA et al., 2018; PRADO et al., 2022).

Com o intuito de uniformizar o entendimento sobre quais condições podem ser consideradas ICSAP, o Ministério da Saúde, com auxílio de especialistas, elaborou e validou a primeira lista brasileira de ICSAP, publicada na Portaria nº 221 de 17 de abril de 2008. A lista compreende 20 grupos de causas de internação, incluindo doenças imunopreveníveis, doenças infecciosas, congênitas e crônicas. A nível nacional, poucos estudos estão atualmente disponíveis a respeito deste relevante temático. Na região Norte do Brasil – em particular no Estado do Acre, ainda é escasso o volume de trabalhos publicados acerca de ICSAP (ALFRADIQUE et al., 2009; COSTA et al., 2017; DOS SANTOS et al., 2022; SOARES et al., 2019).

Mediante a notória importância das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) no Brasil este estudo tem como objetivo analisar a prevalência de ICSAP no estado do Acre, de acordo com o gênero no período de 2018 e 2022 a fim de viabilizar a reflexão a respeito dos fatores que podem eventualmente estar relacionados aos resultados na região. Os resultados obtidos com este estudo abrirão leque para

geração de estudos subsequentes, levantamento de hipóteses e implicações práticas para o serviço de saúde pública, âmbito acadêmico e sociedade.

METODOLOGIA

Esse estudo observacional, transversal, ecológico, de abordagem quantitativa, foi realizado com indivíduos de ambos os sexos, com idade entre menos de um ano e 80 anos ou mais, internados nos municípios do estado do Acre, entre 2018 e 2022.

O estado do Acre possui 22 municípios, alocados em cinco regionais: Regional Alto Acre (Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia e Xapuri); Regional Baixo Acre (Acrelândia, Bújari, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Rio Branco); Regional Purus (Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira); Regional Juruá (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves); Regional Tarauacá-Envira (Feijó, Jordão e Tarauacá). A população total estimada para o estado do Acre em 2022 foi de 830.026 habitantes (SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, 2023).

Os grupos de diagnóstico analisados foram estabelecidos na Portaria nº 221 de 17 de abril de 2008, que codifica as ICSAP de acordo com a CID-10 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; WELLS et al., 2011).

Os dados sobre internações hospitalares foram obtidos no site do Banco de Informações de Morbidade e Epidemiologia do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), no qual foi selecionado o contingente de internações registradas nos municípios e período supracitados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023). Os dados foram tabulados com o auxílio do software Microsoft Excel. As taxas brutas e relativas de ICSAP foram calculadas a partir dos dados de morbidade hospitalar e da população exposta ao risco em cada regional, segundo o sexo. Os dados foram

apresentados por regionais. Tal divisão teve o intuito de melhor visualizar as características temporais de cada regional.

O presente estudo foi realizado com dados secundários, de domínio público, sem riscos à população do estudo e sem identificação nominal dos participantes. Assim, a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) está dispensada, uma vez que os dados contidos no banco de dados são disponibilizados de forma on-line e gratuita na internet. Não obstante, todos os preceitos éticos foram respeitados de acordo com o estabelecido pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).

RESULTADOS

Nas tabelas abaixo, sintetizadas através do Departamento de Informática do SUS, estão apresentadas informações a respeito das internações entre os anos de 2018 até 2022, divididas em dois grandes grupos, sendo o primeiro a respeito das internações gerais, e o segundo sobre as internações devido as ICSAP. Ambos grupos se subdividem em sexo masculino e feminino, para comparar a taxa bruta e relativa das internações, distribuídas na Regional Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá e Juruá. Foi também descrito a razão entre as ICSAP totais e as internações gerais dos anos daquele período, além das ICSAPs por cada regional.

Na regional do Alto Acre (Tabela 1) observa-se a maior taxa entre ICSAP total e internações gerais no ano de 2022, representando 26,8%. Nessa região, durante o período analisado, foi evidenciado que o sexo masculino obteve o maior número das internações gerais e por ICSAP, exceto no ano de 2018, dado esse que não é tão frequente em comparação com as outras regionais. No ano de 2022, obtivemos o maior número de internações por ICSAP, totalizando 2.037 internações, em contrapartida, o maior número de internações gerais fora no de 2021, com 8.121 internações.

Tabela 1. Número e proporção de internações gerais e por Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) segundo sexo de pacientes residentes na Regional do Alto Acre, nos anos de 2018 até 2022

Ano	Internações Gerais Masc		Internações Gerais Fem		Internações Gerais Totais		ICSAP Masc		ICSAP Fem		ICSAP Totais		ICSA P Totais /In ter na çõ es Ge rai s Totais
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	%
2018	1803	26,7	4943	73,3	6746	100	868	49,7	876	50,3	1744	100	25,8
2019	1613	26,6	4448	73,4	6061	100	793	52,6	715	47,4	1508	100	24,8
2020	2009	30,7	4532	69,3	6541	100	759	56,3	588	43,7	1347	100	20,5
2021	2741	33,7	5380	66,3	8121	100	970	50,4	953	49,6	1923	100	23,6

20	27	36,	48	64,	75	10	103	50,	10	49,	20	10	26,
22	41	0	52	0	93	0	0	6	07	4	37	0	8

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares (Departamento de informática do SUS; www.datasus.gov.br)

Ao analisarmos a regional do Baixo Acre (Tabela 2) a maior razão de ICSAP total e internações foi no ano de 2019, caracterizando 11,8%. Essa regional apresenta uma das maiores populações do estado, de tal modo que no ano de 2021 obtivemos 59.501 internações, e dessas o número de internações do sexo feminino correspondem o maior do período analisado dessa regional, com 37156 (63,4%). No entanto, as internações por ICSAP do sexo masculino foi maior em todos os anos, chegando ao máximo de 3.489 (52,8%) no ano de 2019.

Os dados obtidos na regional Purus (Tabela 3) a maior taxa de comparativo da ICSAP total e internações gerais correspondem ao ano de 2019, com 41,2%. Para as internações gerais, o sexo feminino foi predominante, com 4.284 (66,4%) no de 2018. A regional compreende uma heterogeneidade de internações segundo o sexo nas ICSAP durante o período de pesquisa, sendo o sexo masculino preeminente nos anos de 2019, 2020 e 2022. Por outro lado, o maior valor de ICSAP é representado pelo sexo feminino no ano de 2018, com 1.371 (53,3%) internações.

Tabela 2. Número e proporção de internações gerais e por Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) segundo sexo de pacientes residentes na Regional do Baixo Acre, nos anos de 2018 até 2022

Ano	Internações Gerais Masc	Internações Gerais Fem	Internações Gerais Totais	ICSAP Masc	ICSAP Fem	ICSAP Totais	ICSAP Totais /In
-----	-------------------------	------------------------	---------------------------	------------	-----------	--------------	------------------

													ter na çõ es Ge rai s Tot ais
	N° %		N° %		N° %		N° %		N° %		N° %		%
20 18	197 81	35, 8	35 48 1	64, 2	55 26 2	10 0	32 84	52, 8	29 39	47, 2	62 23	10 0	11,2
20 19	20 63 5	37, 1	34 98 1	62, 9	55 616	10 0	34 89	52, 8	312 7	47, 2	661 6	10 0	11,8
20 20	19 48 5	35, 9	34 86 9	64, 1	54 35 4	10 0	23 55	50, 8	22 82	49, 2	46 37	10 0	8,5
20 21	217 45	36, 6	37 75 6	63, 4	59 50 1	10 0	311 7	51, 7	30 11	48, 3	62 28	10 0	10, 4
20 22	19 84 9	35, 6	36 06 1	64, 4	55 91 0	10 0	319 2	51, 6	29 86	48, 4	617 8	10 0	11,0

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares (Departamento de informática do SUS; www.datasus.gov.br)

Tabela 3. Número e proporção de internações gerais e por Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) segundo sexo de pacientes residentes na Regional do Purus, nos anos de 2018 até 2022

Ano	Internações Gerais Masc		Internações Gerais Fem		Internações Gerais Totais		ICSAP Masc		ICSAP Fem		ICSAP Totais		ICSA P Totais /In ter na çõ es Ge rai s Totais
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	%
2018	2164	33,6	4284	66,4	6448	100	1206	46,7	1371	53,3	2577	100	39,9
2019	1808	34,1	3509	65,9	5317	100	1144	52,1	1050	47,9	2194	100	41,2
2020	1394	34,0	2716	66,0	4110	100	626	50,9	602	49,1	1228	100	29,8
2021	2096	33,9	4105	66,1	6201	100	880	48,9	917	51,1	1797	100	28,9

20	147	34,	28	65,	43	10	83	51,	79	48,	163	10	37,
22	8	5	25	5	03	0	8	4	2	6	0	0	8

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares (Departamento de informática do SUS; www.datasus.gov.br)

A Tabela 4 representa os dados extraídos para análise da regional de Tarauacá. Nesse sentido, a maior razão de ICSAP total e internações gerais foi de 27,1%, no ano de 2018. O sexo feminino dominou em todos os anos o maior número de internações gerais, embora ao analisarmos as ICSAP esse sexo foi prevalente apenas no ano de 2022, com 823 (55,2%). Assim, o sexo masculino teve a maior taxa de ICSAP no ano de 2018, com 749 (51,7%).

Tabela 4. Número e proporção de internações gerais e por Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) segundo sexo de pacientes residentes na Regional de Tarauacá, nos anos de 2018 até 2022

Ano	Internações Gerais Masc	Internações Gerais Fem	Internações Gerais Totais	ICSAP Masc	ICSAP Fem	ICSAP Totais	ICSAP Totais /Internações Gerais Totais
2018	749	823	1572	51,7%	52,3%	1572	27,1%
2019	749	823	1572	51,7%	52,3%	1572	27,1%
2020	749	823	1572	51,7%	52,3%	1572	27,1%
2021	749	823	1572	51,7%	52,3%	1572	27,1%
2022	749	823	1572	51,7%	55,2%	1572	27,1%

	N° %		N° %		N° %		N° %		N° %		N° %		%
2018	1454	27,3	3889	72,7	5343	100	749	51,7	699	48,3	1448	100	27,1
2019	1350	28,3	3423	71,7	4773	100	694	53,7	598	46,3	1292	100	27,0
2020	925	22,5	3191	77,5	4116	100	264	53,9	225	46,1	489	100	11,8
2021	1389	23,7	4486	76,3	5875	100	436	58,7	306	41,3	742	100	12,6
2022	1540	25,6	4480	74,4	6020	100	669	44,8	823	55,2	1492	100	24,7

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares (Departamento de informática do SUS; www.datasus.gov.br)

Na regional de Juruá (Tabela 5) a maior razão entre a ICSAP totais e internações gerais totais foi no ano de 2020, com 17,1%. As internações gerais o sexo feminino ocupa, também, o primeiro lugar. Apesar disso, o sexo masculino é predominante nas ICSAP, sendo o maior número no ano de 2022, com 1.785 (54,2%).

Tabela 5. Número e proporção de internações gerais e por Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) segundo sexo de pacientes residentes na Regional de Juruá, nos anos de 2018 até 2022

Ano	Internações Gerais Masc		Internações Gerais Fem		Internações Gerais Totais		ICSAP Masc		ICSAP Fem		ICSAP Totais		ICSAP Totais /Internações Gerais Totais
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	%
2018	6061	34,4	11600	65,6	17661	100	1092	45,6	1298	54,4	2390	100	13,5
2019	6867	36,0	12239	64,0	19106	100	1185	50	1181	50	2366	100	12,3
2020	6922	36,4	12139	63,6	19061	100	832	52,1	762	47,9	1594	100	8,3
2021	9010	39,4	13912	60,6	22922	100	1231	51,4	1163	48,6	2394	100	10,4
2022	7797	40,6	11428	59,4	19225	100	1785	54,2	1504	45,8	3289	100	17,1

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares (Departamento de informática do SUS; www.datasus.gov.br)

Ao compararmos a progressão das taxas entre as ICSAPs totais e as internações gerais nota-se o predomínio de um aumento, com um declive no ano de 2020, seguindo de novo aumento nos anos consecutivos. Além disso, em todas as regionais os números das ICSAPs foram majoritários no sexo masculino. De encontro a esse dado, as internações gerais totais tiveram maior prevalência no sexo feminino em todas as regionais no período estudado.

Nessa perspectiva, a respeito das taxas de ICSAPs comparando todas as regionais do Acre, segundo a Tabela 6, nota-se que a regional Tarauacá permaneceu com o menor índice de 9,1%, durante o ano de 2018 e 2022. A regional Baixo Acre está diametralmente oposta a isso, com o maior índice de ICSAP entre as regionais, representando uma taxa de 40,6%.

Tabela 6. Número e taxa de Internações por Condições Sensíveis a Atenção Primária (ICSAP) entre as regionais do Acre

	ICSAP	
Regionais	Nº	%
Alto Acre	8559	14,3
Baixo Acre	24322	40,6
Purus	9426	15,7
Tarauacá	5463	9,1
Juruá	12033	20,1
Total	59803	100

DISCUSSÃO

Este trabalho descreveu a análise de uma pesquisa realizada por meio de dados secundários adquiridos no Sistema de Informações Hospitalares sobre um importante marcador de saúde, a ICSAP. A subdivisão em regionais representa uma estratégia relevante, uma vez que considera uma análise contextualizada, considerando fatores como localidade, cultura e recursos técnicos específicos de cada região. Dessa forma, é possível compreender melhor os desafios e as necessidades de saúde locais, fornecendo dados para políticas e intervenções mais eficazes com o intuito de melhorar a saúde pública (ALFRADIQUE et al., 2009; CAMPOS; THEME-FILHA, 2012; MAIA et al., 2018; PRADO et al., 2022).

A fim de garantir validade à pesquisa, foi adotado uma metodologia semelhante à de outros estudos mencionados, promovendo revisões de literaturas e reuniões com o objetivo de definir a seleção das condições sensíveis em cada regional e proporcionar uma análise descritiva e comparativa com as internações gerais e a subdivisão segundo o sexo.

A utilização do indicador de saúde ICSAP permite observações importantes sobre os serviços de saúde, haja vista que, embora tenhamos avanços no sistema público de saúde, os serviços carecem de inúmeras soluções que visam a qualidade e eficiência. A exemplo disso, ocorre o insuficiente abastecimento de dados nas plataformas digitais, o que pode mascarar resultados sobre as ICSAP, gerando interpretações não condizentes daquela regionalidade. Esse cenário vai de encontro com aquele estabelecido nos países que possuem atenção primária como prioridade, a exemplo da Espanha e Canadá (ALFRADIQUE et al., 2009; CAMPOS; THEME-FILHA, 2012; PINTO JUNIOR et al., 2018).

Nesse sentido, a taxa de ICSAP da regional de Tarauacá de 9,1% pode, em primeira instância, não significar um serviço com melhor efetividade ao se

comparar com as demais regionais. Do mesmo modo, a regional do Baixo Acre não pode ser atribuída a regional com menor eficiência. É importante, ainda, ressaltar a influência da taxa bruta da população de cada regional, a qual deve sempre ser analisada para extrair informações.

Há evidências razoáveis da progressão do número de ICSAP entre os anos de 2018 até 2022, com queda pontual no ano de 2020. Poderia, nesse sentido, estar associado a notificações em Infecções Agudas de Via Aérea Superior (CID J06), relacionado ao período de pandemia, na qual tivemos momentos oscilantes de isolamento social e também de maior procura aos serviços de saúde. Isso pode ser sustentado a exemplo do início do século, em que um aumento transitório das ICSAP representou, também, uma maior cobertura das ESF (ALFRADIQUE et al., 2009; CAMPOS; THEME-FILHA, 2012; PINTO JUNIOR et al., 2018). Dessa forma, altas taxas de ICSAP não significam necessariamente mudanças emergentes, mas sim uma investigação mais detalhada e contextualizada sob cada regional.

Além disso, observa-se que os números de internações gerais nos anos estudados prevalecem na população feminina. Por outro lado, quando se analisa as ICSAP, a população masculina tem a maior significância quantitativa. Isso podendo ser atribuído a busca constante aos cuidados em saúde da população feminina seja o grande alicerce desse fato.

Ademais, o estudo é limitado no sentido de carecer abastecimento de dados na plataforma digital. Dessa maneira, as Secretarias de Saúde estaduais e municipais podem, apoiadas pelo governo federal, fornecer um sistema digital interligado. Dado ao difícil acesso em muitos lugares no interior do Estado, essa medida facilitaria não apenas um cuidado baseado na integralidade, mas também na reunião de informações que permitirão uma análise detalhada para a interpretação correta e contextualizada dos dados a respeito das ICSAP.

CONCLUSÃO

A necessidade de pesquisas futuras é imprescindível no sentido de contextualização para a interpretação dos dados que envolvem ICSAP. Nesse sentido, estabelecer outros fatores como idade, comorbidades, fatores socioeconômicos e geográficos, que são dados importantes, podem mitigar os impactos financeiros causados por internações desnecessárias, ordenando de modo mais eficiente a verba destinada à Atenção Primária de cada regional, haja vista que a ESF é a porta de entrada para a resolução dessa problemática.

Por fim, esperamos que esse estudo seja utilizado para fornecer dados a respeito da ICSAP no estado do Acre, iniciar a melhoria do abastecimento das plataformas digitais de saúde, ser base para estudos futuros, seja eles nacionais, seja internacionais, e contribuir com as ações dos gestores de saúde a fim de diminuir as internações e gastos desnecessários.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALFRADIQUE, M. E. et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do sistema de saúde (Projeto ICSAP – Brasil). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 25, n. 6, p. 1337–1349, jun. 2009.
2. BASTOS, M. L. et al. The impact of the Brazilian family health strategy on selected primary care sensitive conditions: A systematic review. **PloS one**, v. 12, n. 8, p. e0182336, 2017.
3. BOTELHO, J. F.; PORTELA, M. C. Risk of misinterpretation of trends in hospital admissions for primary care sensitive conditions in local contexts: Itaboraí, Rio de Janeiro State, Brazil, 2006-2011. **Cadernos de saude publica**, v. 33, n. 3, p. e00050915, 20 abr. 2017.
4. CAMPOS, A. Z. DE; THEME-FILHA, M. M. [Hospitalization for primary care-sensitive conditions in Campo Grande, Mato Grosso do Sul State, Brazil, 2000-2009]. **Cadernos de saude publica**, v. 28, n. 5, p. 845–855, maio 2012.

5. CECIL, E. et al. Impact of UK Primary Care Policy Reforms on Short-Stay Unplanned Hospital Admissions for Children With Primary Care-Sensitive Conditions. **Annals of family medicine**, v. 13, n. 3, p. 214–220, jun. 2015.
6. COELHO, I. B. Democracia sem equidade: um balanço da reforma sanitária e dos dezenove anos de implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, p. 171–183, jan. 2010.
7. COSTA, J. S. D. DA et al. Hospitalizations for primary care-sensitive conditions in Pelotas, Brazil: 1998 to 2012. **Revista brasileira de epidemiologia = Brazilian journal of epidemiology**, v. 20, n. 2, p. 345–354, jun. 2017.
8. COSTA E SILVA, V.; ESCOVAL, A.; HORTALE, V. A. [Contractual arrangements in primary health care: the experience of Portugal and Brazil]. **Ciencia & saude coletiva**, v. 19, n. 8, p. 3593–3604, ago. 2014.
9. COSTA, N. DO R. The Family Health Strategy: primary health care and the challenge of Brazilian metropolises. **Ciencia & saude coletiva**, v. 21, n. 5, p. 1389–1398, maio 2016.
10. DA COSTA, J. S. D. et al. [Trends in hospitalization for primary care-sensitive conditions and associated factors in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil]. **Ciencia & saude coletiva**, v. 21, n. 4, p. 1289–1296, abr. 2016.
11. DE ALMEIDA, E. R. et al. [National primary health care policy in Brazil: an analysis of the review process (2015-2017) Política Nacional de Atención Básica en Brasil: un análisis del proceso de revisión (2015-2017)]. **Revista panamericana de salud publica = Pan American journal of public health**, v. 42, p. e180, 2018a.
12. DE ALMEIDA, E. R. et al. [National primary health care policy in Brazil: an analysis of the review process (2015-2017) Política Nacional de Atención Básica en Brasil: un análisis del proceso de revisión (2015-2017)]. **Revista**

panamericana de salud publica = Pan American journal of public health, v. 42, p. e180, 2018b.

13. DOS SANTOS, D. M. A. et al. [Factors associated with hospitalizations for primary care sensitive conditions in Brazil: an ecological study/Fatores associados a las hospitalizaciones infantiles por afecciones que podrían tratarse en la atención primaria en Brasil: estudio ecológico]. **Revista panamericana de salud publica = Pan American journal of public health**, v. 46, p. e63, 2022.

14. MAIA, L. G. et al. Hospitalizations due to primary care sensitive conditions: an ecological study. **Revista de saude publica**, v. 53, p. 02, 20 dez. 2018.

15. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria N° 221, de 17 de abril de 2008.**

Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0221_17_04_2008.html>. Acesso em: 10 nov. 2023.

16. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Publicada resolução 466 do CNS que trata de pesquisas em seres humanos e atualiza a resolução 196.** Disponível em:

17.

<https://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2013/06_jun_14_publicada_resolucao.html>. Acesso em: 10 nov. 2023.

18. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS) – DATASUS.**

19. Disponível em: <<https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/morbidade-hospitalar-dosus-sih-sus/>>. Acesso em: 9 nov. 2023.

20. PINTO JUNIOR, E. P. et al. [Effect of the Family Health Strategy on hospitalizations for primary care sensitive conditions in infants in Bahia State, Brazil]. **Cadernos de saude publica**, v. 34, n. 2, p. e00133816, 19 fev. 2018.
21. PRADO, I. A. et al. Spatiotemporal analysis of hospital admissions for primary care-sensitive conditions in women and children in the first 1000 days of life. **PloS one**, v. 17, n. 6, p. e0269548, 2022.
22. RODRIGUES-BASTOS, R. M. et al. [Hospitalizations for primary care-sensitive conditions in a Southern Brazilian municipality]. **Revista da Associacao Medica Brasileira (1992)**, v. 59, n. 2, p. 120–127, abr. 2013.
23. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO. **Acre em números – Caracterização demográfica e social**. Disponível em: <<https://seplan.ac.gov.br/acreemnumeros/caracterizacao-demografica-e-territorial/>>. Acesso em: 9 nov. 2023.
24. SOARES, A. M. DE M. et al. Causes for hospitalization of elderly individuals due to primary care sensitive conditions and its associated contextual factors. **Revista da Associacao Medica Brasileira (1992)**, v. 65, n. 8, p. 1086–1092, 12 set. 2019.
25. SOUZA, L. L. DE; COSTA, J. S. D. DA. Hospitalization for primary care-sensitive conditions in regional health districts in Southern Brazil. **Revista de saude publica**, v. 45, n. 4, p. 765–772, ago. 2011a.
26. SOUZA, L. L. DE; COSTA, J. S. D. DA. Hospitalization for primary care-sensitive conditions in regional health districts in Southern Brazil. **Revista de saude publica**, v. 45, n. 4, p. 765–772, ago. 2011b.

²Discente do curso de medicina

Universidade Federal do Acre

luanmacedomarcas.medicina@gmail.com

³Discente do curso de medicina

Universidade Federal do Acre

mateuscastro@gaapcac.com

⁴Discente do curso de medicina

Universidade Federal do Acre

jfreitasgump@gmail.com

⁵Discente do curso de medicina

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP)

guilherme.peres@outlook.com.br

⁶Discente do curso de medicina

Centro Universitário UNINORTE

matheusvipzinho@gmail.com

⁷Discente do curso de medicina

Universidade Federal do Acre

thallys.sylva@hotmail.com

⁸Discente do curso de medicina

Universidade Federal do Acre

biancacavalcantealmeidaufac@gmail.com

⁹Médico Clínico Geral

Programa mais médico pelo Brasil

aarongomesl@outlook.com

¹⁰Docente e Médico Clínico Geral

Universidade do Contestado

tawafontes@hotmail.com

¹¹Médico Neurologista na Santa Casa de Bom Despacho- MG

Formação pela Universidade de Itaúna

drmatheusfreitassilva@gmail.com

¹²Médico Ortopedista e Traumatologista na Santa Casa de Bom Despacho

– MG

Graduação pela Universidade de Itaúna

andreortop@yahoo.com

¹³Orientadora e professora efetiva
Pós-Doutora em Morfologia
Universidade Federal do Acre
carolina.soares@ufac.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!